

KARBOKSIMETILTSELLULOZA/POLIVINYL SPIRT/KUMUSH NANOKOMPOZIT ERITMASIDAN NANOTOLALARNI SHAKILLANTIRISH VA ULARNING XOSSALARI

Yunusov X. E., Ashurov N. Sh., Rashidova S. Sh.

¹O`zR FA Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti, 100128, A. Qodiyriy ko`ch. 7 “b”,
Toshkent, Uzbekiston, E-mail: polymer@acadmy.uz; haydar-yunusov@rambler.ru.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10681881>

Annotatsiya: Mazkur maqolada karboksimetiltselluloza/polivinyl spirt/kumush nanokompozit eritmasidan nanotolalarni shakllantirish va ularning xossalari o`rganilgan. Olingan nanotolalar atom kuch mikroskop, IQ-spektroskopik, rentgenostrukturaviy tahlillar orqali o`rganildi va nanotolalarning o`lchamlarining diametri bo`yicha 50-150 nm ekanligi aniqlandi. Olingan nanotolalar tibbiyotda kuygan yaralarni davolashda samarali qo`llanilishi mumkin.

Kalit so`zlar: polymer, nanotola, nanokompozit, elektrospining, eritma.

Materiallarda yangi xossalarni namoyon etuvchi bir o`lchamli nanostrukturallarni shakllantirish orqali nanomateriallarni olish va ularni amaliyotda qo`llash dunyo olimlarida qiziqish uyg`otmoqda. Bir o`lchovli nanostrukturallarga asosan nanotolalar, nanosimlar, nantasmalar va nanotrubbkalar kiradi [1].

Nanotolalarni turli usullar orqali olish mumkin bo`lib yuqori kuchlanishli elektrostatik maydon yordamida nanotolalarni shakllantirishga asoslangan elektrospinning usuli yuqori samaradorligi, texnologiyaning oddiyliigi va uning qo`llash qulayligidadir [2].

Polivinil spirti (PVS) – planar zigzak strukturali gidrofil sintetik polimer hisoblanadi va yuqori mexanik, sorbsion xossaga ega bo`lib, zararsiz, bioparchalanuvchan xususiyatli nanomateriallar olishda keng qo`llaniladi [3]. Kumush nanozarralari (AgNZ) inson tanasidagi mikroelementlar va sog`lom xujayralariga shikast yetkazmasdan 650 turdagi grammanfiy va grammusbat bakteriya va zamburug`li bakteriyalarni yuqotish xususiyatiga ega [4].

Ishning maqsadi Na-KMS/PVS/AgNZ kompozision eritmasi asosida nanotolalarni shakllantirish va ularning strukturasi va morfologiyasini tadqiq qilish.

KMS va PVS ning ajratib olingan eritmalar 1:1 nisbatlarda aralashtirildi va 0.20 mol.% miqdorda kumush kationlari kiritilganda Ag⁺ va Na⁺ ion almashinish natijasida Ag⁺KMS⁻ polimermetallokompleks qovushqoq eritmaları hosil bo`lishi kuzatildi. Ag⁺KMS⁻/PVS polimermetallokompleksning solishtirma nisbiy qovushqoqligi 2,73 qiymatga teng ekanligi aniqlandi. Boshqa ishqoriy metallardan farqli ravishda Ag kationlari Na-KMIQ eritmalaridagi karboksimetil (-CH₂COO⁻) guruhlar bilan ta`sirlashib, suvda eruvchanligi kam bo`lgan Ag⁺KMIQ⁻ polimermetallokompleksini hosil qilishi ular orasidagi ion-koordinatsion bog`larning hosil bo`lishi bilan izohlanadi.

Fotokimyoviy qaytarilish usuli yordamida Ag⁺KMS⁻/PVS eritmalaridan tarkibida barqaror AgNZ tutgan eritmalarini olishning maqbul sharoitlari tadqiq etildi. Na-KMS strukturalarida AgNZ ning fotoliz ta`sirida hosil bo`lishini elektron stimullangan atom jarayoni sifatida ko`rib chiqish mumkin va uning mexanizmini Gurney-Mott nazariyasiga bilan tushunriladi. Ag⁺KMS⁻/PVS eritmasidan tarkibida barqaror AgNZ shakllanishi uchun dastavval Na-KMS makromolekulalaridagi karboksimetil guruhlar (-COO) kumush kationlari (Ag⁺) uchun “qopqon” vazifasini o`taydi va ularni atrofida yig`adi, va kumush nanozarralarining qaytarilishi quyidagi mexanizmida boradi (1-rasm).

1-rasm. Na-KMS eritmasida Ag⁺ ionlarining fotokimyoviy qaytarilish jarayoni.

Ishning navbatdagi qismida tarkibida kumush nanozarralari tutgan turli nisbatdagi Na-KMS va PVS tolalarning diametri hamda morfologiyasi AKM tadqiqotlar orqali o`rganildi (4 rasm).

2-rasm. Tarkibida kumush nanozarralari va ioni tutgan turli nisbatdagi Na-KMS/PVS eritmasi asosida olingan nanotolaning AKM tadqiqot natijalari.

Na-KMS va PVS ning har xil nisbatdagi eritmalaridan olingan nanotolalarning diametri hamda morfologiyasi aniqlash bo'yicha olib dorilgan AKM tadqiqotlar (2-rasm) shuni ko'rsatdiki, tarkibida kumush nanozarralari tutgan Na-KMS/PVS (1:1) nisbatdagi eritmasidan olingan nanotolalarning diametri 80 ± 10 nm bo'lgan (2-a rasm). Tarkibida kumush nanozarralari tutgan Na-KMS/PVS (2:1) nisbatdagi eritmasidan olingan nanotolalarning diametri 50 ± 10 nm bo'lgan (2-b rasm).

Tarkibida kumush nanozarralari tutgan Na-KMS/PVS/Ag tarkibli eritma olindi va uning fizik-kimyoviy xossalari aniqlandi. Na-KMS/PVS/Ag eritmalarida kumush nanozarralarining shakillanishi Na-KMS makromolekularidagi karboksimetil guruhlarga bog'liqligi va fotokimyoviy qaytarish sharoitlariga bog'liqligi aniqlandi. Na-KMS/PVS/Ag eritmalaridan birinchi bor elektrospinning usulida nanotolalar olindi va ularning strukturasi va morfologiyasi tadqiq qilindi. Na-KMS/PVS/Ag eritmalarida olingan nanotolalarning diametr o'lchamlari 50-160 nm ga teng ekanligi AKM tadqiqotlar orqali aniqlandi. Elektrospinning jarayonida kumush ionlarining qaytarilishi tajriba asosida aniqlandi. Na-KMS/PVS/Ag eritmalaridan olingan nanotolali materiallar tibbiyot amaliyotida kuygan va yiringli yaralarni davolashda samarali vositasi va antimikrob xossali havoni tozalovchi filtrlovchi materiallar sifatida keng qo'llanilishi mumkin.

Mazkur ilmiy ish O'zR Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan FZ-4721055613 "Yuqori molekulyar tizimlar asosida nanotolalarni shakllantirishning fundamental jihatlari: sharoitlar, struktura shakllantirish, xossalari" mavzusidagi fundamental loyiha doirasida bajarilgan. (Bajarilish muddati 2022 yildan – 2026 yilgacha)

Adabiyotlar

- 1.Parham S., Kharazi A.Z., Bakhsheshi-Rad H.R., Ghayour H., Ismail A.F., Nur H., Berto F. /Electrospun Nano-Fibers for Biomedical and Tissue Engineering Applications: A Comprehensive Review. Materials, 2020, 13(9), pp. 2153-2178.
- 2.Sill T.J., von Recum H.A. /Electrospinning: applications in drug delivery and tissue engineering. Biomaterials, 2008, 29, pp. 1989-2006.
- 3.Zhang H., Zhang J. /The preparation of novel polyvinyl alcohol (PVA)-based nanoparticle/carbon nanotubes (PNP/CNTs) aerogel for solvents adsorption application, Journal of Colloid and Interface Science, 2020, 569, pp. 254-266.

4.Oleg Mosin /Fiziologicheskoye vozdeystviye nanochastis serebra na organizm cheloveka.[www. nanonewsnet. ru.](http://www.nanonewsnet.ru)